

**International Conference On
Management, Economics and
Humanities** 17 May, 2015 Istanbul-Turkey

CERTIFICATE

Certification of Paper Acceptance

Parvin Baharzadeh

Dear Researcher

Hereby certifies that the scientific paper as:

“On The Social And Indivusual Principles And Effects Of Charity Works From The Point Of View Of Quran And Hadith”

Has been approved by the scientific committee in the first International Conference on Management,
Economics and Humanities which was hold on May 17th in Istanbul Turkey.

Scientific Committee Chairman

Dr. Ibrahim Guran Yumusak

عنوان: احکام و آثار فردی و اجتماعی انفاق از منظر قرآن و روایات

دکتر پروین بهارزاده

استادیار دانشگاه الزهراء (س)

Bahar-p@alzahra.ac.ir

ملیحه عقابیان

فارغ التحصیل دانشگاه الزهراء-کارشناسی ارشد

oghabianmalihe@yahoo.com

چکیده:

انسان بنا بر حکم فطرت، خواهان رسیدن به کمال، آرامش و احساس رضایت از خویش است. بهره گیری از الگوهای مناسب و قوانینی فرا زمینی که ملهم از وحی الهی است، بدین جهت که فارغ از فرایند آزمون و خطاست حائز اهمیت است. یکی از قوانینی که در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است، تلاش و مشارکت در جهت رهاسازی مردم از تنگناهای معیشتی و نهایتاً رفع دغدغه ها و نگرانی های ذهنی حاصل از کمبود های مالی است. دین اسلام از یک سو با ارائه دستوراتی مثل خویشتر داری ، خودکفایی و عدم عرضه فقر خود به دیگران بر حفظ کرامت فردی تأکید می ورزد و از سوی دیگر با تشویق مؤمنان به رفع نیازمندی های مالی و غیر مالی یکدیگر (از طریق اطعام، انفاق ، پرداخت دیون و غیره) بدون تذکر و یادآوری ، پرهیز از بخل، امر به گشاده دستی، اعتدال در انفاق ، گوش فرادادن به حاجت حاجتمندان، رعایت ادب و نزاکت و رفع نیاز در صورت امکان و یا دفع پسندیده با کلام نیکو و شایسته، موجبات تثبیت ملکه اخلاقی تواضع ، اخلاص، قناعت و نیکوکاری در انسان ها را فراهم می سازد تا بدین سان مانع رسوخ فقر در جامعه و در نتیجه گسترش جنایت، فحشاء و هتک حرمت انسان ها باشد و تبعاً نیرویی از جامعه که به واسطه فقر به انزوا کشیده شده اند، حیات اقتصادی - اجتماعی خود را باز یافته و به پویایی درآیند. در این مقاله محقق کوشیده است تا از خلال آیات قرآن کریم و نیز برخی روایات معصومان (ع) به کاوش موارد استجابی انفاق پرداخته و احکام و آثار فردی و اجتماعی انفاق را باز نماید.

کلید واژه ها: انفاق، احسان، دین ، ذوی القربی ، یتیم ، مسکین

- بهرامپور، ابوالفضل (1391)، ترجمه قرآن، قم: آوای قرآن
- بفقوی شافعی، ابی محمد حسین بن مسعود (1419ق، 1998م)، مصابیح السنه، الخطیب، ضحی، بیروت: دارالکتب العلمیه
- پاینده، ابوالقاسم، (1346ش)، نهج الفصاحه، بی جا: جاویدان
- حسینی امینی، محسن (1426ق، 2005م)، الاحادیث القدسیه المشتركه بین السنه والشیعه، تهران: المجمع العالمی للتقريب بین المذاهب الاسلامیه (الدار الاسلامیه)
- حجتی، محمدباقر، اسباب النزول (1376ش)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1387ش)، مفردات الفاظ القرآن، خسروی حسینی، غلامرضا، قم: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه
- زمخشری، محمود بن عمر (1426ق، 2005م)، تفسیر الکشاف، بیروت: دارالمعرفه، شیخ، خلیل مامون
- سیدرضی، نهج البلاغه (1385ش)، دشتی، محمد، تهران: پیام عدالت
- سلمی سمرقندی، ابی نصر محمد بن مسعود بن عیاش (بی تا)، التفسیر، رسولی محلاتی، سیدهاشم، تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه
- صبری، خلیل الله (1389)، طبقات قرآن، تهران: امیرکبیر
- صدوق، ابن بابویه (1369ش)، ترجمه و شرح من لایحضره الفقیه، بلاغی، صدر، غفاری، محمدجواد، بی جا: نشر صدوق
- صدوق، ابن بابویه (1392ش)، متن و ترجمه خصال، رحمتی شهرضا، محمد، قم: پیام علمدار
- صدوق، ابن بابویه (1392ش)، معانی الاخبار، بی جا: ارمغان طوبی
- صدوق، ابن بابویه (1388ش)، ترجمه کتاب علل الشرایع، قاسمی، حسین، قم: امین الله
- طباطبایی بروجردی، حسین (1370ش، 1411ق)، جامع الاحادیث الشیعه فی احکام الشریعه، قم: مهر
- طباطبایی، محمدحسین (1387ش)، تفسیر المیزان، موسوی همدانی، محمدباقر، قم: دفتر انتشارات اسلامی
- عکبری بغدادی، عبدالله محمد بن محمد بن نعمان (1403ق)، الامالی، استادولی، حسین، غفاری، علی اکبر، قم: جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه
- عکبری بغدادی، عبدالله محمد بن محمد بن نعمان (بی تا)، الاختصاص، قم: مکتبه بصیرتی
- فراء بغوی، ابومحمد حسین بن مسعود (1420ق، 2000م)، معالم التنزیل فی التفسیر والتاویل، بیروت: دارالفکر
- کاشانی، ملافتح الله، (1389) منهج الصادقین، عقیقی بخشایشی، قم: نوید اسلام
- مجلسی، محمدباقر (1403ق، 1983م)، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی
- محمدی مازندرانی، بشیر (1413ق)، مسند زرارہ بن اعین، قم: موسسه نشر اسلامی
- ملکوتی فر، ولی الله (1389ش)، احسان وانفاق در سیمای سالکان، مشهد: امیدمهر